

УДК 339.138:658.7
JEL M31, Q13, L81

Цикалюк Роман Анатолійович,
здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0546-6954>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521163>

ЛОГІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

Tsykaliuk Roman,
Degree Applicant, Higher Educational Institution
«International University of Business and Law», Kherson

LOGISTIC PRINCIPLES OF FORMING A MARKETING MANAGEMENT SYSTEM

Анотація.

У статті розглянуто інтеграційну концепцію маркетингової логістики як ефективну модель управління для підприємств продовольчої сфери України в умовах складних викликів (оптимізація ланцюгів постачання, пошук нових ринків). Обґрунтовано, що взаємна інтеграція маркетингу та логістики є вирішальною для забезпечення швидкості та зручності постачання, оскільки їхні функції доповнюють одна одну: маркетинг формує пропозицію, а логістика забезпечує її фізичне доведення до споживача.

Проаналізовано еволюцію логістики як науки та різні наукові підходи до сутності маркетингової логістики (П. Котлер, М. Крістофер та Х. Пек), виділено їхні недоліки. Запропоновано власне трактування, згідно з яким маркетингова логістика управляє потоковими об'єктами (ресурсними, товарними, сервісними) і розглядає їх як логістичну складову маркетингу, а не лише як супровідну функцію.

Визначено шість ключових точок взаємодії маркетингу і логістики: виведення продукції на нові ринки, ціноутворення, формування товарної пропозиції, матеріально-технічне забезпечення (з урахуванням сезонності), дистрибуція товарів та обслуговування споживачів. Підкреслено, що у конкурентній боротьбі логістика часто відіграє вирішальну роль у забезпеченні споживчої цінності та сервісу.

Сформульовано інтеграційну концепцію маркетингової логістики, яка охоплює вісім ключових принципів (зокрема, мережність структури, адаптивність, інноваційність та цифровізація процесів) і ґрунтується на процесному підході з вектором планування "від споживача – до постачальника". Доведено, що успіх інтеграційної маркетингової логістики вимагає узгодження дій із конкурентами (перехід "від змагання до партнерства") та впровадження цифрових інструментів (CRM, ШІ, EDI, VMI) для оптимізації внутрішніх та міжфірмових взаємодій.

Зроблено висновок, що конкурентні переваги формуються на рівні цілих ланцюгів створення вартості, а не окремих підприємств чи товарів. Інтеграційна маркетингова логістика є механізмом, який має вивести підприємства продовольчої сфери на новий якісний рівень господарювання.

Abstract.

The article considers the integration concept of marketing logistics as an effective management model for food enterprises in Ukraine amid complex challenges (optimization of supply chains, search for new markets). It is substantiated that the mutual integration of marketing and logistics is crucial to ensuring the speed and convenience of supply, as their functions complement each other: marketing defines the offer, and logistics ensures its physical delivery to the consumer.

The evolution of logistics as a science and various scientific approaches to the essence of marketing logistics (P. Kotler, M. Christopher, and H. Peck) are analyzed, and their shortcomings are highlighted. Its own interpretation is proposed, according to which marketing logistics manages flow objects (resources, commodities, services) and considers them a logistical component of marketing, not merely an accompanying function.

Six key points of interaction between marketing and logistics are identified: product introduction to new markets, pricing, product offering, logistics (considering seasonality), product distribution, and customer service. It is emphasized that in competition, logistics often plays a decisive role in ensuring consumer value and service.

An integration concept of marketing logistics is formulated, which includes eight key principles (in particular, network structure, adaptability, innovation and digitalization of processes) and is based on a process approach with a planning vector "from consumer to supplier". It is proven that the success of integration marketing logistics requires coordination of actions with competitors (transition "from competition to partnership") and the implementation of digital tools (CRM, AI, EDI, VMI) to optimize internal and inter-firm interactions.

It is concluded that competitive advantage is formed at the level of entire value chains, not at the level of individual enterprises or products. Integrated marketing logistics is a mechanism that should bring food enterprises to a new qualitative level of management.

Ключові слова: маркетингова логістика, інтегрована маркетингова логістика, ланцюг постачання, виробничо-збутовий ланцюг, інтеграція функцій, логістичні потоки, споживча вартість, продовольча сфера.

Keywords: *marketing logistics, integrated marketing logistics, supply chain, production and sales chain, integration of functions, logistics flows, consumer value, food industry.*

Постановка проблеми. Складні умови діяльності підприємств продовольчої сфери України вимагають пошуку нових, ефективних моделей управління. Критичними завданнями є збереження господарських зв'язків, зміцнення конкурентних позицій, пошук нових ринків та оптимізація ланцюгів постачання. Вирішальну роль у цьому відіграє правильний вибір поєднання та взаємної інтеграції маркетингу та логістики у системі управління підприємством.

Швидкість і зручність постачання товару у будь-яку точку географічно визначеного стає можливим лише за умови наявності ефективної логістичної системи, інтегрованої із системою маркетингу. Функції цих систем доповнюють одна одну: маркетинг встановлює зв'язок зі споживачем і формує пропозицію, а логістика доводить товар до нього.

Логістика опинилася у фокусі уваги дослідників значно пізніше, ніж маркетинг. Розвиток логістики як науки стримувався відсутністю технічних можливостей організувати контроль над потоками товарів, матеріалів, інформації тощо. Лише з 50-х років ХХ ст. логістика почала формуватися як наука, а у 60-і з'являються перші інтегровані виробничо-транспортні структури. Сучасний етап розвитку логістики, який бере свій початок аж з 80-х років, пов'язаний із реалізацією концепта «загальної відповідальності», коли логістика стає не лише складовою господарських процесів, але і відіграє значну роль у соціально-політичному житті. Новітній етап – формування глобальної логістики, що пов'язаний із процесами трансформації світового господарства і суспільства в цілому, у якому логістика відіграє провідну роль.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дотичності маркетингу і логістики, їх взаємозв'язку досліджувалися у роботах відчизняних науковців, таких як Є. В. Крикавський, Л. Я. Якимішин [1], А. О. Шульга [2], Є. В. Тяжкун [3], І. І. Шкорина [4], С. В. Ковальчук, К. Л. Семенов [5]. Втім, досі не вироблено єдиного наукового уявлення про це явище, не визначені принципи, методи та механізми цієї взаємодії.

Розвиток маркетингу і логістики ведуть до змішування їх функцій, що відбувається природнім шляхом та появи маркетингової логістики (введено у обіг П. Конверсом [5], П. Друкером [6] та ін.). Маркетингова логістика згідно з П. Котлером [7] – це управління (планування, реалізація і контроль) переміщенням сировини, матеріалів і готової продукції, а також супровідної інформації від виробника до споживача для задоволення потреб і отримання прибутку. Це визначення охоплює лише зовнішні (міжфірмові) взаємодії, ігноруючи внутрішні товарно-матеріальні потоки організації, які також є об'єктом управління маркетингової логістики.

М. Крістофер та Х. Пек [8] вважають, що зміст маркетингової логістики полягає в «управлінні сферою взаємодії підсистем маркетингу і логістики у ланцюгу постачання із метою отримання конкурентних переваг на основі кращого обслуговування споживачів». Джерелом вигоди тут розглядається краще обслуговування клієнтів, яке відділено від самого товару.

Незважаючи на різні трактування, дослідники сходяться на тому, що маркетингова логістика управляє потоковими об'єктами (процесами та явищами), скеровуючи їх на створення споживчої вартості та задоволення клієнтів. Ми вважаємо, що ці потоки є логістичною складовою маркетингу, а не просто супроводжують його.

Мета статті – визначення та обґрунтування інтеграційної концепції маркетингової логістики, а також ідентифікація її принципів, механізмів та ключових точок взаємодії для забезпечення ефективного функціонування та стійких конкурентних переваг підприємств продовольчої сфери України в умовах сучасних викликів.

Виклад основного матеріалу. Управління маркетинговою логістикою як єдиною системою вимагає ідентифікації ролей підсистем та їхніх ключових взаємодій для контролю процесів виробництва і збуту, що забезпечить синергетичний ефект у ланцюгу постачання.

Ключовими точками взаємодії маркетингу і логістики є [9]:

1. Виведення продукції на нові ринки збуту. Виведення на нові ринки з використанням цифрових технологій потребує узгодженої дії маркетингу та логістики. Їхні спільні зусилля критично важливі для розробки пропозицій, формування збутової політики, прогнозування та планування постачання у виробничо-збутовому ланцюгу.

2. Визначення і встановлення ціни на продукцію. Важливість правильного ціноутворення на продукцію у виробничо-збутовому ланцюзі визначається тим, що ціна є джерелом отримання прибутку для всіх його учасників. Ціна на продукцію, яку сплачує кінцевий споживач повинна покривати всі витрати на виробництво, постачання, просування і збут продукції і враховувати економічних інтерес підприємств-партнерів у системі інтегрованого маркетингу.

Підсистема логістики повинна визначити, оцінити і управляти витратами на транспортні, складське обслуговування, зв'язок, менеджмент та ін., які пов'язані із реалізацією поставлених перед нею завдань. Метою управління маркетинговими і логістичними витратами оптимізація їх обсягу і максимізація вигоди на цих засадах.

3. Формування товарної пропозиції. У процесі розробки нового товару необхідно спільно враховувати маркетингові характеристики (асортимент, пакування, дизайн) і логістичні вимоги (транспорт-

тування, зберігання, терміни доставки). Оптимальна взаємодія логістичних підсистем критична для життєвого циклу продовольчої продукції.

4. Матеріально-технічне забезпечення. Ритмічне функціонування виробничо-збутового ланцюга вимагає своєчасного постачання ресурсів. У харчовій промисловості це ускладнюється сезонністю виробництва та споживання. Цей часовий розрив вимагає додаткових умов до формування товарно-матеріальних запасів, складського забезпечення та маркетингових зусиль для мінімізації впливу сезонності на постачання і збут, що загалом стабілізує матеріально-технічне забезпечення.

5. Дистрибуція товарів через формування розподільних каналів та управління ними. Успіх підприємства на ринку покупця, що має високу конкуренцію, визначається його здатністю перевершити конкурентів за критерієм співвідношення споживчої цінності та ціни. Корисність продукції залежить не лише від самого продукту, а й від рівня обслуговування, швидкості постачання та мінімізації зусиль споживача. Ця точка перетину маркетингу і логістики є критичною, оскільки вони спільно формують пропозицію: маркетинг відповідає за властивості товару та просування, а логістика — за проходження продукції ланцюгом та своєчасне надходження.

Варто зазначити, що у рамках виконання завдання забезпечення дистрибуції товарів, мережа логістичного обслуговування ніби накладається на мережу каналів розподілу, утворюючи єдиний інфраструктурний комплекс (розподільчо-логістичну

систему), який отримує таку важливу рису інфраструктури, як здатність до концентрації різних мереж, накладання одна на одну і взаємного підсилення. На розподільчо-логістичну систему може накладатися транспортна мережа, енергетична мережа та інші види інфраструктури, включно з соціальною. Це має не лише велике значення для бізнесу, але і для територій розташування основних логістично-розподільчих і торговельних об'єктів, які зазнають певного соціально-інфраструктурного розвитку.

6. Формування і реалізація політики обслуговування споживачів, отримання зворотного зв'язку. Рівень сервісу є важливою складовою споживчої цінності товару. Хоча обслуговування — прерогатива маркетингу, логістика відіграє вирішальну роль, забезпечуючи фізичну наявність необхідного товару в потрібний час і місці. [11].

Варто розуміти, що система логістичного забезпечення є двоспрямованою – вона обслуговує як виробничо-збутовий ланцюг, так і власне споживача, надаючи йому певні сервісні послуги, які споживач навіть не завжди помічає. Але при наявності «збоїв» у цьому обслуговування, споживач відчуває і негативно реагує на погіршення умов пропозиції. З цієї точки зору, логістика іноді відіграє вирішальну роль у конкурентній боротьбі. Інтеграція складових маркетингу і логістики у систему маркетингової логістики продемонстрована на рис. 1.

	Мета	Об'єкт	Предмет	Результат
Маркетинг	Отримання прибутку на основі формування пропозиції, яка задовольняє потреби споживачів краще ніж конкурентні пропозиції	Комплекс маркетингу та маркетингова діяльність	Стратегія, механізми та інструменти управління комплексом маркетингу і маркетинговою діяльністю	Отримання максимального економічного ефекту
Логістика	Постачання ресурсів і товарів до їх споживачів у встановлений термін, у необхідне місце у повному обсязі (кількості) та визначної кондиції (якості)	Ресурсні, товарні і сервісні потоки у сферах постачання, виробництва, розподілу і збуту продукції/послуг	Механізми та інструменти управління потоковими процесами у сферах постачання, виробництва, розподілу і збуту продукції/послуг	Оптимізація логістичних витрат при дотриманні необхідного рівня якості обслуговування
Маркетингова логістика	Утворення/збільшення споживчої цінності та генерація економічного ефекту шляхом управління потоковими процесами у доведення продукції до споживача	Ресурсні, товарні і сервісні потоки у сферах постачання, виробництва, розподілу, просування і збуту продукції/послуг	Стратегія, механізми та інструменти управління потоковими процесами у сферах постачання, виробництва, розподілу, просування і збуту продукції/послуг для задоволення потреб клієнтів	Максимізація споживчої цінності і прибутку на основі оптимізації виробничо-збутових процесів

Рис. 1. Інтеграція складових маркетингу і логістики у систему маркетингової логістики

Джерело: розроблено автором

Поєднавши принципи маркетингової логістики із принципами і механізмами інтегрованого маркетингу у виробничо-збутовому ланцюгу

продовольчої продукції ми можемо визначити складові інтеграційної концепції маркетингової логістики наведені у табл. 1.

Складові інтеграційної концепції маркетингової логістики

Складова	Зміст
Сутність концепції	Теоретико-методологічні, методичні і практичні положення управління ресурсних (сировинних, матеріальних, інформаційних та ін.), товарних та сервісних потоків як складової частини єдиного процесу постачання виробництва, просування, розподілу і збуту продукції у виробничо-збутовому ланцюзі
Мета	Утворення/збільшення споживчої цінності та генерація економічного ефекту шляхом управління потоковими процесами у доведення продукції до споживача
Об'єкт	Ресурсні, товарні і сервісні потоки у сферах постачання, виробництва, розподілу, просування і збуту продукції/послуг
Предмет	Стратегія, механізми та інструменти управління потоковими процесами у сферах постачання, виробництва, розподілу, просування і збуту продукції/послуг для задоволення потреб клієнтів
Принципи	<ul style="list-style-type: none"> - системність і мережність структури виробничо-збутового ланцюга - єдність цілей і партнерство у взаємодії - інтеграція суб'єктів і функцій - комплексність потенціалу - адаптивність і гнучкість, стійкість до змін і викликів - оптимальність і раціональність дій - інноваційність розвитку - цифровізація процесів
Механізми	<p>Інтегрований організаційно-управлінський механізм маркетингової логістики, що комплексно охоплює і ув'язує всі складові виробничо-збутового ланцюга, а також системно поєднує функції маркетингу і логістики, елементами якого є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управлінські структури виробничо-збутового ланцюга - керівники і підрозділи підприємств, що забезпечують його функціонування - система дистрибуції товарів, побудована на принципах максимізації споживчої вартості та економічної ефективності - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує ефективні взаємовідносини зі споживачами, партнерами, конкурентами - система управління запасами і рухом сировини, матеріалів, товарів, інформації - система управління замовленнями і логістичним обслуговуванням
Критерії ефективності	<ul style="list-style-type: none"> - споживча вартість - вартість грошових потоків від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності - вартість бізнесу
Методичний інструментарій	<ul style="list-style-type: none"> - маркетингові інструменти аналізу (SWOT, PEST та ін.) - метод аналогів - порівняльний аналіз маркетингових та логістичних процесів - аудит процесів - метод дисконтованих грошових потоків - доходний підхід до оцінки вартості бізнесу - система збалансованих показників - економіко-математичне моделювання

Джерело: розроблено автором

Отже, інтегрована маркетингова логістика системно охоплює всі внутрішньофірмові та міжфірмові ресурсні, товарні і сервісні потоки у сферах постачання, виробництва, розподілу, просування і збуту продукції/послуг. Таке трактування значно розширює погляд на маркетингову логістику, яка традиційно розглядалася як управління ланцюгами постачання з точки зору створення вартості (корисності). Визначений М. Портером [12] принцип створення вартості передбачає поступове нагромадження цінності при виконання послідовних видів діяльності у ланцюгу постачання. Сам ланцюг постачання він розглядав як систему, що включає у себе всіх суб'єктів (від постачальника до клієнта) і логістичні процеси, що забезпечують створення вартості. Загалом погоджуючись із трактуванням змісту ланцюга постачання, ми не можемо погодитися із концептом поступового нагромадження вартості у цьому ланцюгу. На наш погляд, завдяки

маркетинговій складовій споживча вартість формується одночасно у всіх його ланках, і навіть до початку власне виробництва і розподілу продукції. Управління виробничо-збутовим ланцюгом, на нашу думку, є одночасно управлінням споживчою вартістю (цінністю/корисністю); управлінням рухом матеріальних (сировинних, товарних, енергетичних та ін.) та нематеріальних (інформаційних, сервісних та ін.) потоків; управлінням взаємодіями між учасниками виробничо-збутового ланцюга; управлінням вартістю бізнесу.

Цикл маркетингової логістики запускається шляхом вивчення потреб і переваг споживачів. Ключовою точкою є дослідження ринку, який формує попит і споживає готову продукцію, а також визначає вартість бізнесу [13, 14].

Предметом інтегрованої маркетингової логістики виступає сукупність стратегій, ме-

ханізмів та методів управління (оптимізації) поточними процесами у всіх сферах створення вартості - постачання, виробництво, розподіл, просування і збут із орієнтиром на задоволення потреб ринку. Важливо, що предмет охоплює не лише сферу розподілу, як зазначається у деяких джерелах [15], а всі види і сфери діяльності, пов'язані споживчою вартістю.

Успішна інтегрована маркетингова логістика (ІМЛ) ґрунтується на восьми ключових принципах:

Мережна системність: Формування рівноправної, мережної структури ланцюга для взаємовигідної взаємодії.

Єдність цілей і партнерство: Узгодження стратегій та вироблення спільної політики дій усіх учасників.

Інтеграція функцій: Поєднання виробничих, маркетингових, логістичних та управлінських функцій у єдину систему.

Комплексність потенціалу: Забезпечення балансу необхідних ресурсів (людських, інформаційних, інвестиційних) для реалізації всіх функцій.

Адаптивність і стійкість: Здатність гнучко пристосовуватися до змін і протистояти зовнішнім та внутрішнім викликам.

Оптимальність і раціональність: Прийняття рішень, вигідних для всього ланцюга постачання, а не лише для окремих його ділянок (баланс витрат/вигод).

Інноваційність розвитку: Постійне вдосконалення процесів на основі новаторського мислення та критеріїв споживчої цінності.

Цифровізація процесів: Впровадження ІТ для тісного контакту зі споживачами (індивідуалізація пропозиції) та оптимізації взаємодії між учасниками ланцюга.

Інтегрована маркетингова логістика відіграє вирішальну роль, оскільки вона забезпечує: синхронізацію та координацію всіх потоків (товарних, ресурсних, сервісних) у виробничо-збутовому ланцюзі; гнучкість та швидку адаптацію системи до ринкових і глобальних змін; оптимізацію витрат завдяки раціональному управлінню запасами, постачанням і розміщенням інфраструктури; а також підвищення якості, точності та швидкості обслуговування на всіх етапах взаємодії.

Інтегрована маркетингова логістика передбачає взаємопоєднання і взаємодоповнення маркетингових і логістичних завдань (Рис. 2)

Завдання				
Маркетинг	Створення споживчої цінності у відповідності до потреб покупців	Формування стабільних і гнучких каналів дистрибуції	Забезпечення високого рівня обслуговування споживачів	Системні дії щодо мотивування споживачів і просування продукції
Логістика	Створення комплексних систем управління товарними, матеріальними, інформаційними та іншими потоками	Стратегування, планування, координація і контроль взаємодії у ланцюгу постачання і розподілу	Управління запасами, замовленнями і рухом матеріалів, товарів, інформації тощо	Оптимізація структури логістичного обслуговування, забезпечення системної адаптивності і гнучкості
Маркетингова логістика	Створення і максимізація споживчої вартості шляхом синхронізації процесів у виробничо-збутовому ланцюзі	Інтегрування бізнес-потенціалу учасників виробничо-збутового ланцюга	Забезпечення високого рівня логістичного обслуговування всіх учасників ланцюга вартості – від постачальника сировини – до кінцевого споживача	Максимізація вартості бізнесу за рахунок підвищення обсягів збуту та оптимізації витрат

Рис. 2. Поєднання завдань маркетингу і логістики у системі інтегрованої маркетингової логістики

Джерело: сформовано автором

Інтегрована маркетингова логістика ґрунтується на процесному підході, що передбачає управління ходом реалізації процесу виробництва і

реалізації продукції, а не управління функціями учасників. Виходячи з процесного підходу, фокус

уваги має бути націлений на взаємовідносини усередині виробничо-збутового ланцюга (між постачальниками, виробниками, дистриб'юторами, продавцями) та із зовнішнім середовищем (зі споживачами і конкурентами) у ході виконання маркетингових і логістичних завдань.

Основний напрям прикладання зусиль маркетингової логістики – відносини зі споживачами готової продукції. На конкурентних ринках споживчих товарів (зокрема, продовольства) акцент робиться на встановленні довготривалих, довірливих відносин з клієнтами. Це вимагає постійного вивчення потреб та підвищення якості обслуговування.

Прогнозування попиту є відправною точкою для планування всіх інших процесів у ланцюгу (постачання, виробництво, розподіл). Таким чином, логіка планування має вектор "від споживача – до постачальника". Вирішальну роль тут відіграють цифрові інструменти (як-от CRM-системи та ШІ), які забезпечують тісний зв'язок та зворотний відгук. Ланцюги, що використовують ці технології, отримують значну перевагу над традиційними методами маркетингу.

До ключових зовнішніх сил варто віднести конкурентів. Реалізація принципу «від змагання до партнерства» вимагає від підприємств переглянути політику відносин з конкурентами і відійти від агресивного протистояння на ринку до раціональних відносин, що передбачають узгодження дій для забезпечення більш повного задоволення попиту.

При управлінні взаємодіями всередині ланцюга - між постачальниками, виробниками, дистриб'юторами і торговельними підприємствами – важливо комплексно охопити всі елементи процесу створення вартості. Це завдання є дуже складним у теперішніх умовах. Постачальники, виробники та інші учасники виробничо-збутового ланцюга є взаємозалежними у досягненні результату. Від швидкості реакції кожного залежить спільний успіх. Постійний моніторинг ринку, аналіз ризиків та планування виробничо-збутових процесів за багатьма товарними групами зумовлює генерацію великого обсягу інформації, часто складно структурованої, що вимагає від учасників ланцюга впроваджувати сучасні інформаційні системи (Electronic Data Interchange (EDI), Vendor managed inventory (VMI) та ін.) і цифрову техніку для автоматизації процесів [16].

При розробленні спільної маркетингово-логістичної політики у виробничо-збутовому ланцюзі необхідно постійне дослідження ринку, вибір привабливих сегментів; розроблення політики виробництва і розподілу, і побудова ефективної структури каналів дистрибуції; системне, комплексне планування і програмування маркетингових і логістичних заходів; організація і управління процесами виробництва і розподілу; аналіз і оцінювання результативності виробництва і реалізації продукції.

Система взаємодій усередині виробничо-збутового ланцюга та із зовнішнім середовищем вимагає координації дій і оптимізації маркетингово-логістичного забезпечення, а також їх узгодження

із стратегічними цілями і ринковими реаліями, що забезпечує:

- виробництво продукції, затребуваної цільовим ринком у необхідній кількості, якості та у потрібному асортименті та у визначений час;
- скорочення сукупних витрат на основі оптимізації запасів сировини, продукції, та також незавершеного виробництва;
- злагодженість роботи всіх видів транспорту і складів у процесі постачання;
- доставку ресурсів і товарів «саме вчасно»;
- максимізацію економічного ефекту і ефективності.

Загалом, управління зазначеними зовнішніми та внутрішніми відносинами, що забезпечують виконання виробничо-збутових процесів, формують базис інтегрованої маркетингової логістики. Управління інтегрованою системою маркетингової логістики передбачає:

1. Планування діяльності виробничо-збутового ланцюга за принципом «від потреб споживача – до постачання необхідних ресурсів».
2. Системне поєднання всіх бізнес-процесів від постачання до реалізації продукції кінцевому споживачеві.
3. Максимізацію сукупно сформованої споживчої вартості.
4. Максимізацію вартості бізнесу на всіх етапах створення споживчої вартості.

Висновки. Отже, концепція інтегрованої маркетингової логістики передбачає перехід на принципово новий рівень розвитку виробничо-збутових ланцюгів і мереж підприємств продовольчої та пов'язаних з нею галузей – агробізнесу, торгівлі, транспорту та ін. Перевагою цієї концепції є те, що джерелом ефективності виступає не лише маркетингова стратегія та її товарна, цінова, комунікаційна складові, а споживча вартість сформована на основі реалізації сукупного маркетингово-логістичного потенціалу всіх учасників інтегрованого ланцюга створення вартості. При цьому конкурентні переваги формуються на рівні ланцюгів створення вартості, а не на рівні товарів чи підприємств. Інтегрована маркетингова логістика має стати механізмом, який виведе підприємства продовольчої сфери та їх партнерів на новий якісний рівень господарювання, що забезпечить стійкі конкурентні переваги на внутрішньому та міжнародних ринках.

Література

1. Крикавський Є. В., Якимишин Л. Я. Компліментарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту. *Маркетинг і цифрові технології*. 2020. № 2 (1). С. 21–32. DOI: <https://doi.org/10.15276/mdt.2.1.2018.2>.
2. Шульга А. О. Напрями удосконалення системи стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності підприємства. *Підприємництво та інновації*. 2022. № 25. С. 110–113. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.18>.
3. Тяжкун Є. В. Інтеграційна взаємодія маркетингу та логістики: сучасні тенденції. *Економіка*

та суспільство. 2024. Вип. 59. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-72>.

4. Шкорина І. І. Маркетингова стратегія розвитку логістичних послуг в глобальному економічному просторі. *Actual problems of economics*. 2023. № 11(269). DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2023-1-269-60-73>.

5. Ковальчук С.В., Семенов К.Л. Маркетинг-логістичне забезпечення у ланцюгах поставок товарів споживчого попиту. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2017. № 3(1). С. 155-162.

6. Converse P. D. The other half of marketing / Proceedings of the Twenty-sixth Boston Conference on Distribution, Harvard Business School, Boston, 1954.

7. Друкер П. Виклики для менеджменту XXI століття. Київ: КМ-БУКС, 2020.

8. Kotler P., Keller K. L., Chernev A. Marketing Management. 16th Edition. Harlow: Pearson Education, 2021, 608 p.

9. Christopher M., Peck H. Marketing Logistics. Second Edition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003. 168 p.

10. Barcik R., Jakubiec M. Marketing logistics. *Acta academica karviniensia*. 2013. № 13(4). 2013. P. 5-12.

11. Чухрай Н.І., Гіріна О.Б. Формування ланцюга поставок: питання теорії і практики. Львів: Інтеллект-Захід, 2007. 232 с.

12. Porter, M. E. The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990.

13. Григорак М. Ю., Карпунь О. В., Катерна О. К., Молчанова К. М. Логістика постачання, виробництва і дистрибуції. Київ: НАУ, 2017. 364 с.

14. Гірна О. Ланцюг поставок: оцінювання надійності постачальника. *Економіка та суспільство*. 2022. № 41. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-39>.

15. Авраменко О. В. Визначення показників ефективності логістичного управління на підприємстві. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*. 2017. № 25. С. 116–121.

16. Білоусько Т. Інформаційні технології в маркетинговій діяльності. *Економіка та суспільство*. 2023. №53. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-41>.